

BADIIY ASARLARDA QO‘LLANILGAN MAQOLLAR IZOHI

Dusanova Shahnoza To‘ychibayevna

Angren shahar 2- son politexnikumi Ona tili va adabiyoti fani o‘qituvchisi

dusanovashahnoza5@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Tog‘ay Murodning “Momo yer qo‘shig‘i”, O‘tkir Hoshimovning “Dunyoning ishlari” qissalari, Iqbol Mirzoning “Bonu” romanida qo‘llanilgan maqollarning izohi, maqollar ta‘rifi haqida qisqacha ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: “Momo yer qo‘shig‘i”, “Bonu”, “Dunyoning ishlari”, maqollar, folklorizm, xalq og‘zaki ijodi, o‘zbek adabiyoti.

EXPLANATION OF PROVERBS USED IN WORKS OF ART

Dusanova Shahnoza Toychibaevna

Angren City Polytechnic No. 2 Teacher of native language and literature

dusanovashahnoza5@gmail.com

Annotation: This article contains brief information about Togay Murad's "Momo Earth Song", O'tkir Hashimov's stories "The World's Affairs", the explanation of proverbs used in Iqbal Mirza's novel "Bonu", and the definition of proverbs.

Key words: "Momo land song", "Bonu", "Works of the world", proverbs, folklorism, folklore, Uzbek literature.

Xalqimizning dunyoqarashi, ijtimoiy-siyosiy, ma‘naviy-estetik va falsafiy qarashlarini o‘ziga xos tarzda badiiy talqin qiluvchi xalq og‘zaki ijodi folklorshunoslikning nodir manbalaridan hisoblanadi. Folklor asarlari ona diyorumizda yuksak madaniyatni bunyod etgan ulug‘ ajdodlarimizning turmush tarzi, orzu-intilishlari, urf-odat va marosimlari, an‘analari-yu o‘zbekona samimiyatini mukammal aks ettirganligi uchun ham qadrlidir. [3, 4]

Maqol, masal, matal, zarbulmasal, naql, hikmat, foyda, hikmatli so‘z, tanbeh, mashoyixlar so‘zi, donolar yoki donishmandlar so‘zi, oqinlar so‘zi va otalar so‘zi atamalari bilan el orasida yurgan bu janr namunalari g‘oyat ommaviy bo‘lib, umumfolklor hodisasi hisoblanadi. Ilmiy taomilda esa maqol atamasi iste‘moldadir. Binobarin, “maqol” so‘zi o‘zbek tilida ikki ma‘noda, avvalo, o‘z lug‘aviy ma‘nosida – “so‘z, nutq”ni anglatadi, ikkinchidan, istilohiy ma‘noda – folklorlarda keng tarqalgan janrni ifoda etadi. [6, 290] Maqollar ma‘no-mazmunini to‘la anglash va idrok etish uchun tinglovchi, avvalo, o‘sha xalqning tarixini, dunyoqarashini, urf-odatlarini, diniy aqidalarini, o‘sha xalq yashayotgan yurtning jug‘rofiy muhitini, hayvonlar va

o‘simliklar dunyosini, iqlim sharoitlarini puxta bilmog‘i lozim. Chunki har bir maqol o‘zicha mustaqil qomusiy asar bo‘lib, uning asosida kishilik yaratgan bilimlarga oid tushunchalar o‘zaro qorishib ketgan. [6, 291]

Xalq maqollari asrlar davomida o‘zbek xalqining hayot tajribasini badiiy jihatdan ifodalovchi so‘z san‘ati namunalari sifatida yashab keldi. Xalq maqollari ming yil davomida shoir va yozuvchilar tomonidan badiiy asarlarga kiritildi va folklorizm namunasi sifatida so‘z san‘atidan o‘rin oldi. [4, 41] Xalq donoligi ramzi hisoblangan maqol va matallardan foydalanish o‘zbek adabiyotida o‘ziga xos an’anaga aylangan. Yusuf Xos Hojibdan Lutfiygacha, Alisher Navoiydan Ogahiygacha bo‘lgan so‘z san‘atkorlari o‘z asarlarini xalq maqollari bilan muzayyan qilganliklarini ko‘ramiz. [9, 32] Jumladan, Alisher Navoiy lirikasida “Chiqmag‘on jong‘a umid”, “It uyub qoldiyu, ko‘chdi karvon”, “Men firoqdin desam, ul der Iroqdin”; Bobur ijodida: “Bo‘lib turur ikki ko‘zim yo‘lida to‘rt”, “Men edim seningdek, sen bo‘lg‘oysen meningdek”; Abdulla Qahhor ijodida “Otning o‘limi, itning bayrami”, “Quruq qoshiq og‘iz yirtar”; “Alpomish” dostonida “Sulton suyagini xo‘rlamas”, “Elakka borgan xotinning ellik og‘iz gapi bor” kabi maqollar ko‘plab uchraydi. Folklorshunoslik ilmida shoir va yozuvchilar tomonidan xalq maqollarining asar matnida keltirilishi folklorizm deb ataladi. Bu holat ijodkorning xalq og‘zaki ijodiga bo‘lgan munosabati ijodiy ekanini tasdiqlaydi. [4, 40] Xalq maqollari ming yil davomida shoir va yozuvchilar tomonidan badiiy asarlarga kiritildi va folklorizm namunasi sifatida so‘z san‘atidan o‘rin oldi. [1, 111]

O‘z asarlarida xalq og‘zaki ijodi namunalaridan, xalq maqollaridan o‘rinli foydalangan o‘zbek adabiyotining zabardast vakillarining asarlarida qo‘llangan folklorizmdan namunalarni ko‘rib o‘tamiz. “Hikmatnoma” asari orqali asarlarda qo‘llanilgan maqollarni izohlashga harakat qilamiz.

Tog‘ay Murodning “Momo yer qo‘shig‘i” qissasida qo‘llanilgan ayrim maqollarning izohi:

Shunda, momo ko‘ngliga tahluka tushdi. Chin-da **yo‘l azobi – go‘r azobi**. Yo‘lda nimalar bo‘lmaydi. [8, 8] **Yo‘l azobi – go‘r azobi**. Hozirgiday temir yo‘l, avtomobil va havo transporti bo‘lmagan o‘tmish zamonlarda tuya karvoni, ot, eshak bilan yo piyoda uzoqroq safarga chiqqan odam benihoya azob-uqubat chekadi. Ba‘zi manzillarda (ayniqsa dasht-u biyobonlarga, tog‘- u toshlarga yo‘l tushganda) hordiq chiqaradigan, ovqatlanib oladigan, tuya, ot, eshakka yem-xashak topib beradigan, tunaydigan joy, ichadigan suv topilmas edi. Bu ham yetmaganday, sayyoh ba‘zan yirtqich hayvonlarga, yo‘lto‘sarlariga, o‘g‘ri-o‘trikka duch kelib, bor budi-shudidan, hatto jonidan judo bo‘lardi. Bunday azob-uqubatni ota-bobolarimiz yuqoridagi maqolga lo‘ndagina qilib ifoda etganlar hamda boshqa bir qator maqollar vositasi bilan avlodlarga yo‘l yurishning tartib-qoidalarini o‘rgatganlar: “Yurishdan avval yo‘l axtar”; “Yo‘l so‘ramay, yo‘lga tushma”; “Yo‘lni bilgan qoqilmas”; “Yo‘l qadrini yurgan bilar”; “Bozor bilgan och qolmas, Yo‘lni bilgan kech qolmas”; “Yo‘l ko‘rmagan yo‘l ozar, Kun ko‘rmagan kun ozar”; “Yo‘l bilmagan manzilga yetolmas”;

“Yo‘l bilmasang, yo‘lchiga boq” (yo‘lchi – yo‘l biladigan odam); “Yo‘lchi yo‘lini bilar, Tegirmonchi – do‘lini” (do‘l – tegirmonning don solinadigan kajavasi); “Yo‘lni karvondan so‘ra. So‘zni soildan so‘ra” (soil – gado); “Bilmagan yovuq yo‘ldan – bilgan yiroq yo‘l yaxshi” (yovuq – yaqin); “Sinagan yo‘lingdan qolma, Sinamagan yo‘lingga borma”; “Yo‘lni yurgan yengadi” va boshqalar. [7, 191-192] Yetti yashar safardan kelsa, yetmish yashar ko‘rgani kelar. Var: “Olti Yashar safardan kelsa, Oltmish yashar ko‘rgani kelar”, “**Yo‘l azobi – go‘r azobi**” deb, bejiz aytmaganlar. O‘tmishda uzoq safarga chiqqanlar bir qancha qiyinchiliklarga duch kelardilar, hatto xavf-xatarga yo‘liqardilar. Shuning uchun bo‘lsa kerak, safardan qaytib kelgan odamni (xoh u qari bo‘lsin, xoh yosh bo‘lsin, bundan qat‘iy nazar) uzoq-yaqin qarindosh-urug‘lar, yor-do‘stlar, tanish-bilishlar, qo‘ni-qo‘shnilar (yoshlar ham, qariyalar ham) ko‘rgani, hol-ahvol so‘ragani kelishi – xalqimizda azaldan odat tusiga kirgan. [7, 110]

Nimaga endi u kinoga bormaydi?.. **Aytilgan joydan qolma, deydi.** [8, 27] Aytmagan qo‘noq – yo‘nmagan tayoq. Shox-shabbasi yo‘nilmagan tayoq eshikdan sig‘maydi, sig‘sa ham qiyinlik bilan o‘tadi. Maqolda aytilmagan mehmon ana shunday yo‘nilmagan tayoqqa qiyos qilinadi. “Aytmagan yerga borma, sig‘maysan, sig‘dirmaydilar, o‘zing noqulay ahvolda qolasan”, deyilmoqchi. Var: “**Aytilgan yerga bor, Aytilmagan yerda nima bor?!**”; “Aytgan yerga erinma, Aytmagan yerda ko‘rinma”; “Chaqirgandan qolma, o‘zing bosib borma”; “Er tilagan joyda aziz”; “So‘zing qaytar joydan o‘zing qayt”; “Ochilar qopqani bilib qoq”; “Eshik ochiq bo‘lsa ham, so‘rab kir”; “Indaksiz kelgan – to‘shaksiz o‘tirur”. Keyingi maqolda keltirilgan “Indak” so‘zi “indov” deb ham talaffuz etiladi va chaqiruv, taklif qiluv ma‘nolarini anglatadi. Hatto to‘ylarda ham maxsus indakchilar bo‘ladi (hozir ham uchrab turadi). Ma‘lumki, nikoh kuni kuyovni kelinnikiga kuzatib bormoq va kelinni olib kelmoq maqsadida yor-do‘stlar kuyovnikiga yig‘iladilar. Shunda to kelinnikidan indakchi kelib, “Qani, marhamat qilaveringlar” deb to‘yboshining qulog‘iga shipshitib qo‘ymaganicha yoxud shunday ma‘noda imo-ishora qilmaganicha kuyov va uning hamrohlari yo‘lga tushmaydilar. Indakchi kelganidan keyingina o‘rinlaridan turib, karnay-surnay va o‘yin-kulgi bilan yo‘lga tushadilar. [7, 16]

Ota-bobolarimiz **yeti o‘lchab bir kesib**, ismi sharif qo‘yadi. [8, 38] **Yeti o‘lchab, bir kes.** Mazmuni: “Har bir ishni obdan o‘ylab, tadbirkorlik bilan puxta qil”; “Yog‘och kessang, uzun kes – kessa bo‘lar, Temir kessang kalta kes – cho‘zsa bo‘lar”; “Kiyim bichsang, uzun bich – qiysa bo‘lar”. [7, 110]

Bir balosi bo‘lmasa, shudgorda quyruq na qilur, deydilar. [8, 62] **Bir balosi bo‘lmasa, shudgorda quyruq na qilur?** Bu maqol tulkinging tilidan aytilgan. Tulki yog‘ga o‘ch bo‘ladi. O‘tmishda ovchilar uni tutish uchun qopqonni tuproqqa ko‘mib, ustiga bir parcha dumba yog‘i qo‘yib qo‘yardilar. Tulki uni yeyman deb kelib, qopqonga ilinardi. Ammo, hamma tulkilar ham osonlikcha qo‘lga tushavermasdi. Chunki, tulki boshqa hayvonlar ichida eng sezgir, ayyor va xushyordir. Mazkur maqol shuning natijasida yuzaga kelgan bo‘lib, majoziy ma‘noda odamlarni xushyor,

ehtiyotkor bo'lishga undaydi. Var: "Bozordagi botmon quyruq, Taroziga tortgan quyruq, Bir balosi bo'lmasi bo'lmasa, Nega shudgorda yotgan quyruq?!"; "Bir balosi bo'lmasa, kavakda kabob na qilur?" (Bu keyingi maqol sichqon tilidan aytilgan. Sichqonni yo'qotmoq uchun inining og'ziga margimush sepilgan jizza, kabob jazi qo'yib qo'rganlar). [7, 40]

Maqollar xalq aforistik tafakkurining kaliti bo'lib, hajman siqiq, mazmunan purhikmat, ommaviy va keng tarqalgan janridir. Ularda kishilikning tabiat va jamiyatga munosabatining hamma qirralari axloqiy-falsafiy hukm tarzida baholangan. Maqollar ota-bobolarning asrlar davomida to'plangan hayotiy tajribalarini zamonlar osha yetkazishda ma'naviy ko'prik bo'lib, avlodlarning bir-birlariga bog'lanishlarida beminnat xizmat qilib kelmoqda. [6, 298]

Iqbol Mirzoning "Bonu" romanida qo'llanilgan ayrim maqollar izohi:

Yana, dilyaqinlik uyg'onishiga sabab, qon-qonimizga singib ketgan yurtdoshlik tuyg'usi bo'lishi ham mumkin. **"Har kim o'z ko'mochiga qo'r tortadi"**, deymiz-ku. [2, 5] **Har kim o'z ko'mochiga o'zi kul tortadi.** (kumoch – qo'rga yoki kulga ko'mib pishiriladigan non). Insonning ham tabiati shunaqa: birinchi navbatda o'zini o'ylaydi, o'z tirikchiligini, o'z manfaatini, o'z huzur-halovatini ko'zlaydi, degan ma'noda aytiladi. Var: "Kunim uchun kul tortaman"; "Har kim qilar o'ziga, Ilik surtar ko'ziga"; "Har kim qilsa, o'ziga qiladi"; "Har kim o'zim bo'lay deydi"; "Har kimning o'z qo'li o'ziga qarab bukiladi"; "Teshaning tig'i chopuvchining o'ziga qaragan"; "Har kimning joni o'ziga Shirin"; "Echkiga – jon qayg'u, Qassobga – mol qayg'u"; "Tulkiga jon kerak, Ovchiga teri kerak"; "Eshak yotaqosam deydi, Egasi yetaqolsam deydi". [7, 512-513].

"Men qilarman o'ttiz, Egam qilar to'qqiz" degan naql behuda to'qilmagan ekan. Bandasining tadbiri manglayidagi bitikni o'zgartirolmasligini kim o'ylabdi deysiz? [2, 48] **Men qilaman o'ttiz, xotinim qiladi to's-to's. Bu maqolning ikkinchi komponenti "...xudoyim qiladi to'qqiz", "...tangrim qiladi to'qqiz"** tarzida ham aytiladi. Var: "Sanaydi – o'ttiz, bo'ladi – to'qqiz"; "Biz qilamiz o'ttiz, kalxat qiladi to'qqiz". Bu maqollar jo'ja boqqan odamning ayanchli holidan olib aytilgan. Jo'ja boqqan odam jo'jalarini endi ko'paytirganda (masalan, o'ttizta qilganda) jo'jaga o'ch kalxat, mushuk, tulki chovut solib ularni olib ketadi, kamaytirib (to'qqizta qilib) qo'yadi. Mazkur maqollarni majozan: "Bir narsaga endi yetishdim deganda biror sababga ko'ra undan mahrum bo'lib qolaman, o'zimga buyurmaydi, rohatini ko'rolmayman", degan ma'noda qo'llaydilar. [7, 249]

-Uyi kuysin nomardlarni! **Yomonni kuchi yapaloqqa yetadi!** Bular ham bilishadi kimni urishni! [2, 55] Yomonning bir qiligi ortiq. Var: "Yomonning bir qiligi ortiq, Ustiga yoqasi yirtiq"; "Yomonning nimasi ortiq? – Yoqasidir yirtiq!"; "Yomonning aqli yirtiq, Bir qiligi hammadan ortiq"; "Yomonga baxil qilsang, yoqangni yirtar". Bular va bular kabi o'nlab maqollarda yomon odamlarning ("yomon" deyilganda – goh hulqi buzuq, goh betamiz, sorbet, goh ochko'z, sulloh, ziqna, xasis, goh zo'ravon, mushtumzo'r, goh qo'rqoq, yuraksiz, goh shum, xira va

h.k. odamlar nazarda tutiladi) xulq-atvori, yurish-turishi, qabix ishlar tasvirlanadi va yomonlikning oqibati ham yomon bo'lishi ko'rsatiladi: "Yomonning "yaxshisi" ko'prik tagiga kirib ot hurqitar"; "Yomonning to'qmog'i – yonida"; **"Yomonning kuchi yapaloqqa yetibdi"** (yapaloq – boyo'g'liga o'xshash bir qush bo'lib, O'zbekistonning hamma sahrolarida Amudaryo etaklarida, Qizilqumda, shuningdek, Toshkent va Samarqand kabi shaharlarning atrofida qishlaydi. Mazkur maqolda kichkina, o'jiz, kuchsiz odam og'irligi bor-yo'g'i bir qadoq – 300-400 gramm keladigan shu kichik qushga tashbih etilgan va "Yomonning (zo'ravonning, mushtumzo'rning) kuchi o'zidan kichik, o'jiz odamga yetadi", deyilmoqchi. [7, 126]

Baribir **o'z uying – o'lan to'shaging**. Birovning yurti senga boshpana bo'lishi mumkin, lekin vatan bo'lolmaydi. [2, 184] **O'z uyim – o'lan to'shagim**. O'tmishda (ba'zilar) qovg'adan (giyoh, o't, o'landan) bo'ra, bordonga o'xshatib to'qib, undan ko'rpa-ko'rpacha o'rnida foydalanib, taglariga to'shab o'tirardilar. Mazkur maqol bilan: "Birovning uyida, yurtida yumshoq to'shakda o'tirganingdan ko'ra, tap-taqir o'lan to'shakda o'tirsang ham o'z uying yaxshi" demoqchi bo'lganlar. Har kimga o'z uy-joyi, o'z ona-yurti naqadar qadr-qimmatli ekanligini ifodalovchi quyidagi maqollar ham bor: "Isli uyim – rizqli uyim"; "O'z uyimning xushligi – Oyoq qo'limning bo'shligi"; "O'z yurti qadri o'zga yurtda bilinadi"; "Bir yaxshining qadrin bilmas, bir yomonga tushmaguncha, Shohlar yurtning qadrin bilmas, yurtdan-yurtga oshmaguncha". [7, 464]

O'shanda otdan tushib muomala qilganida, qurib ketgur savil mashinalaridan bir-ikkitasini sotib pulini tutqazganida shu kunlar yo'q edi. **O'ynashmagin arbob bilan**, deydi-ku. [2, 191] **O'ynashmagil arbob bilan, arbob urar har bob bilan**. "...Arbob so'zi ilgari boshqacha ma'noda bo'lgan: Buxoro xonligining sug'oma joylarida butun bir rayondagi sug'orish ishlarini nazorat qilib turgan mansabdor shaxs arbob sanalgan; miroblar va suv ishlari bilan mashg'ul bo'lgan boshqa shaxslar arbobga bo'ysungan. Tog'li rayonlarda esa, saylab qo'yilgan qishloq oqsoqollari arbob deb atalgan. Sudlov, yasovulchilik (politsiya) ishlarini amalga oshirish, aholiga ma'muriy yo'l bilan ta'sir ko'rsatish arbobning ixtiyorida bo'lgan. Arboblar yer sotish, meros bo'lish paytida in'omlar olib turganlar" (S.Qorayev, Geografik nomlar ma'nosini bilasizmi?). Qishloqqa korandalar – ya'ni hosilning choragidan tortib yarmigacha bo'lgan qisminigina olishga, qolgan qismini yer-suv egasiga (arbobga) berish sharti bilan ishlovchi dehqon hosilning tegishli qismini, turli xil soliqlarni o'z vaqtida to'lama, to'lashdan bosh tortsa yo arbobga qarshi xatti-harakat qilsa, qattiq-qurm gapirsa va h.k. – holi xarob bo'lardi: yer-suvdan foydalanish huquqidan mahrum etilar, xonavayron qilinar, balo-qazolarga giriftor etilar edi (M.A.Абдураимов, Очерки аграрных отношений в Бухарском ханстве в XVI – первой половине XIX века). Mazkur maqol dastlab shunga qarata aytilgan bo'lsa ham, keyinchalik: "Umuman o'zingdan xoh moddiy, xoh jismoniy, xoh ma'naviy jihatdan kuchli bo'lgan, amal-martabasi sendan yuqori turadigan kishilar bilan also olishib-tortishma. Aks holda o'zingga chatoq bo'ladi. Ular seni har qanday yo'l bilan

ezib-yanchib, pachavangni chiqarib tashlaydilar”, degan ma’noda qo’llanadigan bo’lib ketgan. Var: ma’nodoshlari: “Kuchli bilan kurashma”; “Kuchli kishi chalib ham yiqadi, olib ham yiqadi”; “Tig‘ betiga musht urma”; “Yelga qarshi tupurma – o’zingga qaytadi”; “Osmonga tupursang, yuzingga tushar”; “Osmonga otgan toshing, Qaytib tushib yorar boshing”. [7, 469]

Maqollar o’gzaki badiiy ijod va falsafa oralig’ida turgan hodisa bo’lib, ularda aytilgan hukmni hech kim inkor etmaydi. Chunki bunday hukm, avvalo, asrlar davomida turmush tajribasida qayta-qayta sinalib tasdiqlangan, so’ngra esa, xuddi shu xususiyati tufayli tarix hikmatiga aylanib tashviiqiy mohiyat kasb etgan. Shuning uchun maqollardagi fikrlar tinglovchilar tomonidan e’tiborsiz, hech bir qarshiliksiz va izohsiz qabul qilinishi odatiy holdir. Maqollarda mantiq kuchi baland, fikr ishonarli va bahslashishga o’rin qoldirmagan. Shu sababli ulardan nutqning istalgan joyida, istalgan maqsadda foydalanish mumkin. [6, 293]

O’tkir Hoshimovning “Dunyoning ishlari” qissasida qo’llanilgan ayrim maqollar izohi:

Nega qiynaysan bola bechorani? **Yog’ochning bo’shini qurt yemay o’lsin.** [5, 32] **Yog’ochning bo’shini qurt yeydi.** Mazmuni: “Bo’sh-bayov, o’ta muloyim, og’zi bo’sh, kim nima desa o’shaning gapiga kiraveradigan bo’lsang, odamlar sening “burningdan o’tkazib, o’z yo’llariga boshlab yuradilar, o’z manfaatlari yo’lida sendan osongina foydalanadilar, ayyor, tekinxo’r odamlar bor-yo’g’ingni mutab yeydilar”, Var: “Yog’ochning yumshog’ini qurt yeydi, Odamning yumshog’ini bit yeydi”; “Yumshoq yog’och qurtga yem, yumshoq odam yurtga yem”; “Kana sigirning tuyog’iga tushmaydi, qulog’iga tushadi” (kana sigirning tuyog’iga, ya’ni qattiq joyiga emas, balki qulog’iga, ya’ni yumshoq joyiga yopishib, qonini so’radi, deyilmoqchi). “Yuvvosh tuya – yulishga yaxshi” (qo’y-echkilarning junini qirqib oladilar, tyaning junini esa qo’l bilan yulib-yulib oladilar). “Yuvvosh otning manglayi qattiq” (yuvvosh otni har kim minib ketaveradi. Manglayi qattiqligining ya’ni hammavaqt holdan toyib yuraverishining boisi ham – shu yuvvoshligidan, deyilmoqchi); “Yuvvosh tanani podachi minadi, Yuvvosh odamni har kim so’zga iladi”; “O’zing qo’y bo’lganingdan keyin – cho’pon haydagan tarafga yurasan”; “Qo’y bo’lmasang, bo’ri seni yemaydi”; [7, 136]

-Qo’ying, ovsinjon, - onam ma’yus jilmaydi. – **Oshsiz uy bor, urihsiz uy yo’q...** [5, 36] **Oshsiz uy bor, urishsiz uy yo’q.** “Oshsiz uy bo’lsa bo’lar, urishsiz uy bo’lmas”, “Urihsiz uy yo’q, Azobsiz go’r yo’q” deb ham qo’llaniladigan mazkur maqol bilan: “Tirikchilikda har qanday uyda ham uncha-muncha urish-janjal ginaxonlik bo’lib turadi. Bu – tabiiy bir hol. Shuning uchun vaqtincha bo’ladigan va tez o’tib, unutilib ketadigan bunday kelishmovchilikni deb turmushni, buzish, yuzko’rmas bo’lib ketish yaramaydi”, degan ma’noda er-xotinga tasalli beradilar. [7, 334]

Oxiri **o’yindan o’t chiqdi.** “Oshxo’rakam kaptar” o’ynayotganimizda akamning boshi ukamning boshiga qattiqroq urilib ketdi, shekilli, ukam arillab yig’lay boshladi.

[5, 41] **O‘yindan o‘q chiqadi.** Var: “O‘yin tubi – o‘t bo‘lur”; “Yel so‘ngi – yonish, o‘yin so‘ngi – urush”; “O‘yindan o‘ymoq chiqar, Qozondan – quymoq” (o‘ymoq – angishvona); “O‘limning chochvog‘i – o‘yin”: “Nojo‘ya o‘yin sindirar bo‘yin”. Bu maqollar bilan: “Birovga hazil-mazaxni, qochirim gap-so‘zni, yolg‘ondakam urish-turtishni ham evi bilan qilish kerak. Aks holda bu hazilning tagi zil bo‘lib, urish-janjalga aylanib ketishi mumkin”, degan ma‘noda nasihat qiladilar. [7, 468]

-Endi, ukam, **jahl chiqqanda, aql ketadi...** [5, 82] Jahl – dushman, aql – do‘st. Ota-bobolar o‘zlarining bir turkum maqollarida jahl, g‘azab, g‘am, qayg‘u salomatlik dushmani ekanligini uqtirganlar va kishilarga huda-behudaga g‘azablanmaslikni tavsiya etganlar. Xalqning bu xususdagi qarashlarini ilmiy meditsina allaqachonlar to‘la tasdiqlagan, chuqur isbotlagan va tobora rivojlantirmoqda. XVIII asrda pruss vrachi X.Gefaland shunday yozgan edi: “Hayotni qisqartiruvchi ta’sirlar orasida qo‘rqish, g‘am ma‘yuslik, zerikish, ruhiy tushkunlik, hasad, g‘azab, nafrat asosiy o‘rin tutadi”. Mashhur rus olimi Sh.Mechnikov qattiq g‘azablanish ko‘pincha tomirlarning yorilib ketishiga, qand kasalligi va katarakta kasalligining qo‘zg‘alishiga olib kelishini ta’kidlagan. Var: “Jahl – johilning quroli”. Jahl: 1) bilimsizlik, nodonlik, 2) achchiq qilish, johil, noodn, bilimsiz. “Oqilning aqli – o‘ziga yo‘ldosh, johilning jahli – o‘ziga kundosh”; “Jahl – pichoq, Aql – tayoq” (tayoq – hasa, ya’ni kishiga tayanch bo‘ladigan yordam beradigan narsa ma‘nosi ifodasini bergan). **“Jahl kelsa – aql qochar”**; “Jahli chiqqanning – aqli chiqqan”; “Achchiq – aqlni kesar”; “Achchiq oldidan kelar, Aql – ortidan”; “O‘rinsiz g‘azab – o‘zingga azob”; “G‘azab bilan qaynagan qon zarar bilan tinadi”; “Bugungi jahlni ertaga qo‘y, Bugungi ishni ertaga qo‘yma”; “Jahlni kechiktirgan yutar, Ishni kechiktirgan – yutqazar”; “Mard – kurashda, do‘st – tashvishda, dono g‘azabda sinalar”; “Kim mard? – jahlni yutgan mard” (Jahlni yutish – cho‘g‘ni yutish bilan barobar” degan maqol ham bor. Darhaqiqat, kishining bir narsadan jahli chiqsa, g‘azablansa, indamasligi, o‘zini bosishi – juda ham mushkul bir hol. Ammo, qanchalik mushkul bo‘lmasin, jahlni, qahru g‘azabni tiymoq – kishining sihati uchun ham, o‘zaro munosabatning keskinlashmasligi, aksincha qayta tiklanishi va yaxshilanishi uchun ham benihoya zarurdir. Mazkur maqolda bunga erishmoqlik mardlik bilan tenglashtirilgan). “Achchiqni aql yengadi”; “Achchig‘ing chiqsa, iringni tishla” (iri – pastki lab. Odatda biror gapni gapirishdan o‘zini tiygan odam pastki labini tishlaydi); “Jahling chiqsa so‘kinma, So‘kingan so‘ng o‘kinma”; “Jahl dorisi – sukut”; “Aqlingga aql qo‘sh, Jahlingga – sabr”. [7, 138]

-Endi, oka, biz bir joyning odamimiz, **ot tepkisi otga o‘tmaydi.** [5, 83] Ot tepkisini ot ko‘taradi. Var: “Ot tepkisini ot ko‘taradi, Toy tepkisini toy ko‘taradi”; **“Ot tepkisi otga o‘tmas”**. Bu maqollarning majoziy ma‘nosi shunday: “Tengqurlar, do‘stlar bir-birlarining qattiq-qurum gaplarini ko‘taradilar (yoxud ko‘tarishlari kerak)”. [7, 312]

-**So‘rab-so‘rab Makkani topgan ekan,** amallab topib olarmiz. [5, 92] So‘raganning aybi yo‘q. Var: “Buzganning aybi bor, So‘raganning aybi yo‘q”;

“So‘ragandan so‘ramagan yomon”; “So‘rab bilgan – kamtarlik, So‘ramagan – xumparlik”; “Bilmaganin so‘rab bilsa – uyati yo‘q”; “Bilgandan so‘ra”; **“So‘rab-so‘rab, Makkani topibdi”**; “So‘ray-so‘ray bilib olibdi, Uyala-uyala keyin qolibdi”; “Ko‘p yurganga ergashma, Ko‘p bilganga ergash”. [7, 383]

Maqollar mundarijasi ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, ma‘naviy masalalarga oid mavzulardan iboratdir. Ularda o‘zbekning vataniga, xalqiga, mehnatga, ilmga, hunarga, oilaga, mardlikka, ahillikka bo‘lgan munosabatlari o‘zining badiiy ifodasini topgan. [4, 41]

Xulosa o‘rnida aytganda, maqollar tariximizni ko‘rsatadi, maqollar o‘zligimizni ko‘rsatadi. Ko‘rib o‘tgan asarlarimizda xalq maqollaridan yaxshigina qo‘llanilgan va ushbu asarlar folklorizmning qo‘llangani tufayli o‘zining ko‘rkamligini yanada oshirgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G.Oripova “O‘zbek folklori”. (O‘quv-uslubiy qo‘llanma) – Farg‘ona “Classic” nashriyoti, 2021.
2. Iqbol Mirzo “Bonu” Sharq nashriyot–matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati Toshkent – 2020.
3. M.Jo‘rayev, J.Eshonqulov. Folklorshunoslikka kirish. (O‘quv qo‘llanma). Toshkent – 2017.
4. O.Madayev, T.Sobitova “Xalq og‘zaki poetik ijodi” (Akademik litseylar uchun darslik) “Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati Toshkent – 2010.
5. O‘tkir Hoshimov. Dunyoning ishlari, qissa. “Ilm-ziyo-zakovat”, Toshkent, 2019.
6. Oxunjon Safarov “O‘zbek xalq og‘zaki ijodi”, “Musiqqa” nashriyoti. Toshkent – 2010.
7. Sh.Shomaqsudov, Sh.Shorahmedov “Hikmatnoma” o‘zbek maqollarining izohli lug‘ati, Toshkent - 1990
8. Tog‘ay Murod “Momo yer qo‘shig‘i” qissa. “Nurafshon-kitob-ta‘minot”, Toshkent – 2010.
9. Ziyoda Masharipova. “O‘zbek xalq og‘zaki ijodi” (o‘quv qo‘llanma) Toshkent – 2007.